

20th FEBRUARY

2022

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN ACCESS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE

BELARUS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

info.interonconf@mail.ru

2022

www.interonconf.com

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

BELARUS International scientific-online conference
“INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE”

Part 1

FEBRUARY 20th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

MINSK-2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference (20th February, 2022) – BELARUS, MINSK : "CESS", 2022. Part 1– 112 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, belorus казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE". Which took place in MINSK on February 20th, 2022.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2022

© Authors, 2022

КРИТЕРИИ НЕРАВЕНСТВА И БЕДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6169271>

Нематова Дилфуза Туланбоевна,
*Преподаватель Национального
Университета Узбекистана*

Аннотация: *В статье рассматриваются различные взгляды и социальные нормы по критериям неравенства и бедности в условиях социального расслоения общества, проанализированы ситуации в Англии, проанализированы закон о бедняках 1601 года «О помощи нуждающимся» и закон “об усовершенствовании и эффективном применении закона о бедности” в Англии и Уэльсе 1834 года.*

Ключевые слова: *бедность, стратификация, нищета, сокращение бедности, развитие, труд.*

Страта – это реальная, эмпирически укрепленная общность, социальная прослойка, объединенная имущественными, профессиональными, образовательными, властными, престижными и социальными характеристиками. Если дать научное определение социальной стратификации общества, то слово «stratum» в переводе с латинского означает stratum – слой, слой, stratum и facere – разделение, а «социальная стратификация» означает расслоение общества и деление на страты[1, с.347].

Существуют различные теории и взгляды на изучение и научный анализ социальной стратификации общества восточными мыслителями и представителями классической социологии Запада. Разработка самого общего представления о социальной иерархии общества на основе критериев измерения в социальной стратификации должна основываться на выделении трех уровней: высокого, среднего и низшего. На этом уровне разделение индивидов и социальных групп может быть стратифицировано. Установление критерия определяется сложившейся нормативно-ценностной системой или мировоззренческой установкой[2, с. 212-213]. Питирим Сорокин, основоположник теории социальной стратификации и социальной мобильности, сказал: Он считал право неотъемлемым принципом любой социальной группы. Также имеет место неравномерное распределение прав и привилегий, ответственности и обязанностей в обществе. Социальное пространство также имеет ряд других критериев стратификации, которые могут быть применены к гражданству, роду занятий, этнической принадлежности, религиозной принадлежности и так далее»[3, с. 295].

На наш взгляд, расслоение общества и разделение на социальные группы - это социальный процесс, происходящий в результате защиты прав, предоставленных населению, или интересов той или иной категории людей. Именно в этом процессе происходит расслоение богатых и бедных в стране.

Великобритания первой в Западной Европе вмешалась на государственном уровне в борьбу с бедностью. В Англии в 1531 г. был принят закон о помощи нуждающимся, а в 1572 г. был введен национальный налог для помощи бедным. В 1601 году в Англии был принят Закон о бедных, призванный оказывать финансовую помощь нуждающимся[4, С.46]. Этот закон также известен как закон елизаветинской эпохи о бедных[5]. Закон предусматривал местную операционную систему, финансируемую за счет общественных сборов. Так называемое импотентно-бедное пособие для нетрудоспособных по болезни или по старости составляется в виде продуктов питания (хлеба церковного) или одежды и организуется как помощь на природе. По закону пожилые люди размещаются в церковных или частных благотворительных фондах. В то же время трудоспособных нищих, отказывавшихся работать, нередко помещали в исправительные учреждения и даже избивали, чтобы изменить отношение трудоспособных нищих к труду. Закон 1601 года предусматривал, что родители и дети несут ответственность друг за друга, а пожилые родители обязаны жить со своими детьми. Елизаветинский закон о бедных был малонаселен, а условия жизни людей были известны, потому что все друг друга знали. Эта система успешно обеспечивала социальную стабильность в Англии до 1750 года. Позднее, с ростом населения страны, социальной мобильностью населения и изменением региональных цен возникла необходимость изменить этот закон[6].

Закон 1601 г. был рассчитан на бедняков, живших во временных и нефункционирующих домах для престарелых и больных. По закону они должны были забрать помощь на дом или на улицу. В середине этого периода не было возможности выбраться из бедности, и община стала рассматриваться как угроза порядку. Целью закона было искоренение бедности и нищих в стране. В 1607 г. в каждом районе были созданы исправительные учреждения. Однако из-за того, что эта система была отделена от системы 1601 года, в применении предыдущего закона были некоторые отличия. Тенденция к переселению нуждающихся в более щедрые общины, обычно расположенные в городах, привела к принятию в 1662 г. Закона о помощи бедным, которая была возможна только посредством местных рождений, браков или образования. Однако законы снижали мобильность рабочей силы и вынуждали бедняков покидать свои дома в поисках работы[7].

В 1834 году при правительстве лорда Мельбурна английский парламент принял Акт об улучшении и эффективном применении Закона о бедности в

Англии и Уэльсе[8]. Этот новый закон можно считать одним из наиболее всеобъемлющих законов о сокращении бедности в XIX веке.

На наш взгляд, законы о бедности в Англии оказали в известном смысле положительный эффект. Однако в качестве недостатка данного закона можно сказать, что требования закона не выполняются единообразно во всех сферах. В результате объем помощи бедным распределяется неравномерно между богатыми и бедными районами, и меньше всего денег дается районам с самым высоким уровнем бедности. Территориям выделяется больше флагов. Это, в свою очередь, вызывало недовольство населения и приводило к различным восстаниям.

В современных обществах существует два основных подхода к определению черты бедности: объективный, основанный на определенном уровне социальных норм, и субъективный, основанный на самооценке граждан. В свою очередь, объективный подход имеет две формы: абсолютную и относительную. (Таблица 1)

Таблица 1.

Маркировка и измерение бедности

Концепция	Абсолютная бедность	Относительная бедность	Степень экономической зависимости
Состояние	Необходимость	Степень неравенства	Зависимость
Концепция бедности	Недостаток дохода для удовлетворения основных потребностей	Отсутствие или недостаточность ресурсов для поддержания общепринятых условий жизни	Неспособность обеспечить себя
Категория бедности	Лица с доходом ниже прожиточного минимума	Люди, чьи доходы отстают от достигнутого в обществе уровня благосостояния	Лица, получающие любой вид социальной помощи в установленном время
Граница бедности	Минимальный прожиточный минимум. Минимальные	В зависимости от уровня инфляции в	Официально рассчитанный базовый уровень (черта бедности): в

	потребности рассчитываются на основе экспертных оценок наименьших норм потребления и сопоставления их с потребительской корзиной низших слоев населения.	стране социальный минимум составляет от 30 до 70% среднедушевого дохода.	абсолютном или относительном выражении
Граница бедности	Индивидуумы, чья физиологическая доступность не может обеспечить даже минимального	Жизнь в изоляции от общества	Лица, не зарегистрированные государством
Причины и факторы	Характеристики личности	Особенности и общественного строя	Характеристик и личности

В 1980-е годы в результате идеи построения коммунизма и политики перестройки в республиках бывшего Советского Союза начался спад социального обеспечения страны, образования, здравоохранения, социалистического быта и культуры. В результате трансформации всех передовых форм общественной жизни система ценностей, присущих обществу, перестала функционировать. В результате с морально-психологической точки зрения общества содержанием таких процессов стали усиление нетерпимости и противоречия, неуважение к закону и преступность и насилие. Во всех республиках Союза вопрос о выходе из Союза во избежание таких крупных катастроф и для защиты и сохранения народа от войн также был большим толчком к образованию независимого государства.

Покинув постсоветское пространство, страны, провозгласившие свою независимость, столкнулись с рядом социальных и экономических проблем. В частности, состояние аномии в стране, т. е. отсутствие регулирующих норм и законов, кризис нравственных норм, ценностей, еще не заменившихся новыми, деформация системы социальной защиты и фрагментация экономика. Такой анализ экономических, политических и социальных отношений, изменений в менталитете общества как в теоретическом, так и в практическом плане важен

при анализе социальной стратификации и стратификационных процессов при выявлении первопричин негативных явлений.

Рассматривая основные подходы к определению бедности, можно сделать вывод, что важнейшими факторами, определяющими эволюцию отношения к бедности, являются экономическое развитие общества и развитие демократических процессов в нем. Понятие минимальных потребностей и, соответственно, понятие бедности постоянно развивается и меняется с развитием экономических и гражданских прав. Чем выше уровень экономического развития, тем большее значение имеет обеспечение равных прав и возможностей для всех членов общества, тем шире круг потребностей человека, признаваемых приемлемыми.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор — академик РАН Г.В. Осипов. – М.: Издательская группа ИНФРА М - НОРМА, 1998. – С.347.

2. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – Москва: Политиздат, 1992. – С.212-213.

3. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность. – Москва: Политиздат, 1992. – С.295.

4. Минеева Т. Г., Романовская В. Б. (2003), Английский парламент в XIII–XX веках, «Актуальные проблемы правоведения», № 3. – С.46.

5. Poor Law in Elizabethan England URL: <https://www.elizabethan-era.org.uk/the-poor-law.htm>

6. Population Growth in the Age of Peel. URL: <http://www.historyhome.co.uk/peel/social/pop.htm>

7. The 1662 Settlement Act. URL: <https://victorianweb.org/history/poorlaw/settle.html>

8. The Poor Law Amendment Act, 1834. URL: <http://www.historyhome.co.uk/peel/poorlaw/poorlaw.htm>